

PAESAGGIO CON PREDICA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E BATTESIMO DI CRISTO

BLES HENDRICK MET DE DETTO CIVETTA

(Bouvignes? 1510 ca. - post 1554)

INVENTARIO: 255

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora sconosciuta. Non è possibile, infatti, rintracciarlo negli inventari borghesiani sei-settecenteschi dove, in assenza di un numero di inventario o di una precisa descrizione del soggetto, è difficilmente individuabile. Pertanto, anche la pista suggerita da Paola della Pergola (Eid. 1959), secondo cui la tavoletta, già appartenente a Lucrezia d'Este, sarebbe giunta ai Borghese tramite l'eredità di Olimpia Aldobrandini *senior*, resta solo un'ipotesi senza alcun fondamento.

Il primo riferimento sicuro per quest'opera risale al 1833, anno in cui il *Paesaggio* compare negli elenchi fedecommissari come 'ignoto fiammingo'. Pochi anni dopo, nel 1893, Adolfo Venturi (Id. 1893) lo assegnò al pittore Joachim Patenier (Venturi 1893), attribuzione messa in dubbio dalla critica (Cantalamessa in *Note manoscritte*; Hoogewerff 1926), in particolare da Roberto Longhi (Id. 1928) che ritenne l'opera eseguita da un imitatore del noto maestro fiammingo.

Ad avvicinare il quadretto alla cerchia di Herri met de Bles, artista nativo di Dinant e nipote di Patenier, fu Paola della Pergola (Eid. 1959) che però, riscontrando una certa mediocrità nell'esecuzione, parlò debitamente di 'maniera', parere qui condiviso. La tavola, infatti, pur presentando diversi elementi vicini al catalogo del pittore, soprannominato il Civetta per l'uso di firmare le opere raffigurandovi questo animale sopra un albero, non raggiunge quella qualità tipica delle sue opere, caratterizzate da un accurato calligrafismo dei dettagli.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 357;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, Roma 1891, p. 432;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 137;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, in Archivio Galleria Borghese;

- G. J. Hoogewerff, *Joachim Patenier in Italië*, in "Onze Kunst", XLIII, 1926, pp. 23-24;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 177, n. 261;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 86.

English version

LANDSCAPE WITH THE BAPTISM OF CHRIST AND THE PREACHING OF SAINT JOHN THE BAPTIST

BLEES HENDRICK MET DE CALLED CIVETTA

(Bouvignes? c. 1510 - after 1554)

INVENTORY: 255

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. There is evidently no trace of it in the Borghese documentation of the 17th and 18th centuries, as the lack of an inventory number and a precise description of the subject renders identification difficult. In 1959, Paola della Pergola suggested that the small panel once belonged to Lucrezia d'Este and came into the Borghese Collection through the estate of the elder Olimpia Aldobrandini; yet this is merely a conjecture that lacks supporting evidence.

The first certain reference to the painting dates to 1833, when the *Landscape* appears in the *Inventario Fidecommissario* as a work by an 'unknown Flemish artist'. At the end of the 19th century, Adolfo Venturi (1893) ascribed it to Joachim Patenier. Yet this idea did not persuade critics (Cantalamessa in *Note manoscritte*; Hoogewerff 1926); Robert Longhi in particular maintained that it was executed by an imitator of the well-known painter from Flanders.

Paola della Pergola (1959) was the first scholar to propose that the panel was a product of the circle of Herri met de Bles, the painter from Dinant and nephew of Patenier. Noting a certain mediocrity in the execution, Della Pergola rightly spoke of the 'manner' of this artist, an opinion which the present writer accepts. While the work presents certain elements that are found in other paintings by 'il Civetta' – who received this nickname because he signed his paintings with an owl on a tree – it does not achieve that quality typical of his oeuvre, characterised by a precise rendering of details.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 357;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, Roma 1891, p. 432;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 137;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, in Archivio Galleria Borghese;
- G. J. Hoogewerff, *Joachim Patenier in Italië*, in "Onze Kunst", XLIII, 1926, pp. 23-24;

- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 177, n. 261;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 86.

